

SAN'AT ASARLARIDAGI KOMPOZITSIYA VOSITALARI VA ULARNING BADIY
AHAMIYATI

Karshiboyeva Dilafroz Boxodirovna

stajyor o'qituvchi

Guliston davlat universiteti.

karshiboyeva89@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20261949>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tasviriy san'at asarlarida qo'llaniladigan asosiy kompozitsiya vositalari va ularning badiiy ahamiyati ilmiy tahlil qilinadi. Jumladan, chiziq, shtrix, tonal va rangli dog', yorug'-soya hamda chiziqli, havo va rang perspektivasi kabi kompozitsion vositalarning asar mazmuni va estetik ifodaviyligini shakllantirishdagi o'rni yoritilgan.

Shuningdek, mazkur vositalarning tasviriy san'atdagi emotsional ta'sir kuchini oshirishdagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Tasviriy san'at, kompozitsiya, kompozitsiya vositalari, chiziq, shtrix, tonal dog', rangli dog', yorug'-soya, perspektiva, estetik ifodaviylik.

Tasviriy san'at insonning estetik tafakkuri, hissiyotlari va dunyoqarashini aks ettiruvchi badiiy faoliyat turi hisoblanadi. Har qanday san'at asarining mazmuni, g'oyasi va emotsional ta'siri ko'p jihatdan uning kompozitsion tuzilishiga bog'liqdir. Kompozitsiya san'at asaridagi barcha elementlarning o'zaro uyg'unligi va yaxlitligini ta'minlovchi muhim vosita bo'lib, rassomning ijodiy mahoratini namoyon etadi. Kompozitsiyaning asosiy vazifasi tasvir elementlarini ma'lum bir tartib va uyg'unlik asosida joylashtirish orqali tomoshabinga kuchli estetik va hissiy ta'sir ko'rsatishdan iboratdir. Shu bois kompozitsiya vositalari tasviriy san'atning eng muhim nazariy va amaliy asoslaridan biri hisoblanadi. San'at asarlarida chiziq, shtrix, tonal va rangli dog', yorug'-soya hamda perspektiva qonuniyatlari kompozitsiyaning ifodaviyligini ta'minlovchi vositalar sifatida keng qo'llaniladi.

Kompozitsiya vositalari orasida chiziq eng muhim tasviriy vositalardan biri hisoblanadi.

Chiziq - shubhasiz, tasviriy san'atning eng asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. Chiziq o'zining barcha nuqtalari bilan qog'oz yuzasida joylashadi va shu orqali tasvirni format chegarasida "ushlab turadi", tekislikning ikki o'lchamliligini ta'kidlaydi. Biroq chiziqli nabroskada fazoviy masalalarni ham hal qilish mumkin. Kontur chizig'i buyum shaklini chegaralaydi. Tekislikda faqat chiziqlar o'tkazilgan bo'lsa ham, kontur ichidagi tasvirlangan predmet toni uni o'rab turgan fon tekisligiga nisbatan to'qroq yoki ochroqdek tuyuladi. Natijada predmet silueti aslida u qadar to'q bo'lmagan fon ustida och dog' sifatida ko'rinish illyuziyasini beradi.

Bundan tashqari, chiziqli rasm predmet hajmini ham ifodalashi mumkin. Bunga, birinchidan, chiziq shaklni proporsiya va perspektivada qurishi, ikkinchidan esa chiziq qalinligining o'zgarishi, demak uning "jaranglashi" kuchining farqlanishi orqali erishiladi. Hatto tugallanmagan chiziq ham bir vaqtning o'zida bir nechta vazifani bajaradi: shaklni ajratadi, tasvirni kompozitsiyalaydi, butun shaklning xarakteri va harakatini, uning proporsiyalarini belgilaydi va hokazo. Kontur chizig'ini yuritishdagi silliqlik, oqimlilik va yo'nalganlik shaklning plastik sifatlarini ochib beradi.

May, 2026-yil

Kompozitsiya ustida amaliy ish odatda chiziqli rasm bilan boshlanadi. Unda kompozitsiyaning keyingi, yanada puxta ishlangan eskizlari ham o'z aksini topadi.

Shtrix chiziqlari - rassom istagiga ko'ra uzun, qisqa, qalin bo'lishi, asta-sekin va silliq tarzda juda nozik, zo'rg'a seziladigan "o'rgimchak to'ri"simon chiziqlarga o'tishi mumkin.

Dinamik shtrix chizig'ining plastik imkoniyatlari undan mahorat bilan foydalanganda boy badiiy-ijodiy va texnik imkoniyatlarni ochadi. Ular tasvirga hajmiy-fazoviy sifat baxsh eta oladi.

Hajmli shaklning yorug' va soya qismlarida shtrix chiziqlari qalinligining turlicha bo'lishi fazo chuqurligini ifodalash imkonini beradi. Ko'plab parallel yoki kesishuvchi shtrixlar zarur kuchdagi shtrixli tonal dog'ni hosil qiladi. Chiziq bilan bir qatorda shtrixlar ham kompozitsiyani dastlabki ishlab chiqish jarayonida qo'llanadi.

Dog' (tonal va rangli) - ham nabroskalar va qoramalarda, ham kompozitsiya eskizlari ustida ishlashda katta ahamiyatga ega. Tonal dog'dan grafik vosita sifatida foydalanish zarurati, asosan, quyidagi kompozitsion vazifalarni hal qilishda yuzaga keladi: shakl hajmini aniqlash yoki ta'kidlash, uning yoritilganlik darajasini ko'rsatish, shakl rangidagi ton kuchini, sirt fakturasini ifodalash hamda hajmli shaklni o'rab turgan fazo chuqurligini yetkazish.

Tonal dog' kompozitsiya eskizidayoq ifodaviylik asosini tashkil etuvchi tonal kontrastlarni hal qilish uchun ham ishlatiladi. Ko'pincha nabroska, qoralama va kompozitsiya eskizlarida chiziq, shtrix va tonal dog' birgalikda (yoki chiziq va ton kombinatsiyasi), shuningdek rangli dog' ham qo'llanadi. Bu esa tonal va rang kontrastlarini yetkazish zarur bo'lganda ayniqsa muhimdir.

Tonal dog' har doim o'zidan ochroq fon ustida beriladi, aks holda u "o'qilmaydi". Rangli dog' esa eng yaxshi boshqa ranglar orasidagi munosabatda namoyon bo'ladi. Bu yerda kompozitsiya ifodaviyligining asosini quruvchi rang kontrastlari haqida so'z bormoqda.

Yorug'-soya - kompozitsiya vositasi sifatida predmet hajmini ifodalash uchun qo'llanadi.

Hajmli shakl rel'yeflilik darajasi yoritish sharoitlari bilan bog'liq bo'lib, bu asarning konstruktiv g'oyasini ifodalashga bevosita taalluqlidir. Shuningdek, tasvirlanayotgan obyektning yoritilganlik darajasi rang va tonal kontrastlar xarakteriga, qismlarning muvozanatiga, o'zaro bog'liqligiga hamda kompozitsiya yaxlitligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Obyektlar hajmi va yoritilganligini talqin qilish soya, yarim soya va reflekslardan iborat turli yorug'-soya kontrastlariga bog'liq bo'lib, ular o'ziga xos rang xususiyatlariga ham egadir.

Chiziqli, havo va rang perspektivasi qonunlari - hajmiy-plastik asarlarda muhim o'rin tutadi.

Hatto tasviriy savodxonlikning eng oddiy darajasi ham real fazoda joylashgan predmetlarning perspektiv o'zgarishlarini hisobga olishni talab etadi. Bu har bir predmet balandligining, chuqurlikka ketayotgan yuzalarining eni va uzunligining o'zgarishiga taalluqlidir.

Kompozitsiyada fazo illiyuziyasini berishda havo va rang perspektivasi qonuniyatlarini yodda tutish zarur. Havo perspektivasining mohiyati shundan iboratki, bizga yaqin joylashgan obyektlarda turli kontrastlar (yorug'-soya, rang, o'lcham va boshqalar) eng kuchli namoyon bo'ladi. Predmet uzoqlashgan sari esa uning yuzasidagi yorug' va soya kontrastlari susayib boradi.

Havo perspektivasi ta'siri predmetlar dunyosini o'rab turgan atmosfera havo qatlamining shaffofligi, tozaligi va qalinligiga bog'liq. Buni grafik, ayniqsa rangtasvir kompozitsiyasida albatta hisobga olish kerak. Turli fazoviy rejalarda ton (yorug'lik) munosabatlari o'zgarishi bilan birga rang kontrastlari kuchi ham o'zgaradi. Bu ham yorug'lik nurlarini filtrlovchi, rang spektrining bir qismini ushlab qoluvchi yoki uning jaranglashini o'zgartiruvchi havo qatlami ta'siri bilan bog'liq.

May, 2026-yil

Shuni yodda tutish kerakki, obyekt old reja tomondan uzoqlashgan sari uning rang to'yinganligi kamayadi va rangi sovuqlashadi. Masalan, oldingi rejalaridagi o'rmon yashil bo'lib ko'rinsa, uzoqda u ko'kintir-yashil yoki hatto moviy tusda ko'rinadi. Kompozitsiyaning predmetli-mazmunli elementlariga yaxlit, ifodali, uyg'un asar yaratishga imkon beradigan kompozitsion vositalar doimo hamrohlik qiladi.

Kompozitsiya vositalaridan samarali foydalanish rassomning badiiy mahoratini belgilovchi asosiy mezonlardan biridir. Har bir kompozitsion vosita o'ziga xos ifodaviy imkoniyatlarga ega bo'lib, ular birgalikda yaxlit badiiy obrazni yaratadi. Chiziq va shtrix tasvirning konstruktiv asosini tashkil etsa, tonal va rangli dog'lar emotsional ta'sirni kuchaytiradi. Yorug'-soya hamda perspektiva qonunlari esa tasvirning fazoviy chuqurligi va hayotiyligini ta'minlaydi.

Bugungi kunda zamonaviy tasviriy san'atda kompozitsiya vositalarining yangi ifoda shakllari paydo bo'layotgan bo'lsa-da, ularning nazariy asoslari o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Shu bois yosh rassomlarning kompozitsion tafakkurini rivojlantirishda mazkur vositalarni chuqur o'rganish muhim hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, kompozitsiya vositalari san'at asarining badiiy ifodaviyligi, estetik qiymati va emotsional ta'sirini belgilovchi muhim omillardandir. Chiziq, shtrix, tonal va rangli dog', yorug'-soya hamda perspektiva qonunlari yordamida rassom asarning mazmuni va g'oyasini tomoshabinga ta'sirchan tarzda yetkazadi. Ushbu vositalarning uyg'un qo'llanilishi natijasida yaxlit, mazmunli va estetik jihatdan mukammal san'at asari yaratiladi. Shuningdek, kompozitsiya vositalarini chuqur o'rganish yosh rassomlarning ijodiy tafakkuri va kasbiy mahoratini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Y.V.Shoroxov "Kompozitsiya" Darslik. Moskva. "Prosveshnie" 1986 yil.
2. A.Egamov. "Kompozitsiya asosari" "San'at" jurnali nashriyoti. Toshkent-2005.
3. A.Kalonov. "Grafika kompozitsiyasida badiiy yechim". Darslik. Toshkent 2022.
4. S.S.Bulatov. Rangshunoslik. Darslik. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent - 2009
5. Yu.M.Gofman "Texniki cherno-beloy grafiki" O'quv qo'llanma. Blagoveshensk 2011

MODERN SCIENCE
& RESEARCH